

**MUTAFAKKIR VA SO'FIY BOBURIY SHAHZODA MUHAMMAD
DOROSHUKUH IJODINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**

Sherxon QORAYEV,

Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti

dotsenti (PhD).

Boburiy hukmdor Shohijahonning katta o'g'li - ilm – fanda kamolga yetgan shahzoda¹ Muhammad Doroshukuh (1616-1659) shoir, tarjimon va olim inson bo'lgan.² *“Uning tasavvuf nazariyasi, qadimgi hind va islom tarixiga doir qarashlari, xattotlik, umuman kitobchilik faoliyati, tarjimonligi umumbashariy ahamiyatga ega”.*³ Biroq, boburshunos olim N.Nizomiddinovning yozishicha, *“Doroshukuhning ilmiy dunyoqarashlari va uning yozgan asarlari saroy ahliga ko'pda ma'qul kelmagan”.*⁴

Iqtidorli adib va shoir Doroshukuh “Majma'ul-bahrayn” (“Ikki dengizning qo'shilish joyi”), “Safinatul-avliyo” (“Valiylar kemasi”), Hasanotul-orifin” (“Oriflarning solih amallari”), “Haqnoma” nomli nasriy asarlar yozgan, she'rlaridan devon tuzgan.⁵

Shuningdek, akademik Suyuma G'anieva o'zining “E'tiqod va irfoniy qarashlar” nomli maqolasida yozishicha, “Muhammad Doroshukuhdan 10 nomdagi irfoniy va tasavvufiy asarlar yetib kelgan.

¹ Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.506.

² Qorayev Sh. Serqirra iste'dod sohibi bo'lgan boburiy shahzoda.//Qarshi, Sanduvoch, 2024 yil31 yanvar.-№02.-B.5; Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. <https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286>. –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.

³ Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. T.: “Sharq” NMAK BT, 2016.-B.150-151.

⁴ Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr).T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.189.

⁵ Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: “Sharq” NMAK BT, 2014.-B. 229.

1. “Safinat ul-avliyo” – irfoniy adabiyotning yorqin namunasi. Qodiriya, junaydiya, naqshbandiya, kubraviya, chishtiya va boshqa mashoyix va orifa, soliha ayollar holatlariga oid asar;

2. “Sakinat ul-avliyo” – Shayx Abdulqodir Giloniy, Minju xulofolari munoqiblari;

3. “Haqnoma” – irfon va tasavvuf masalalariga oid asar;

4. “Hasanot ul-orifiyn” (“Shathiyot” ham deyiladi) – Ibrohim Adham, Boyazid Bistomiy, Robiya Adviya, Mansur Xalloy shathiyotlari va ularning davomchilari haqidagi risola;

5. “Majma’ ul-bahrayn” – islomiy va hindu mazhablaridagi umumiy va o‘ziga xos jihatlar haqida (1185-1771-72 yili arab tiliga tarjima qilingan)gi kitob;

6. “Sirri Akbar” yoki “Sirr ul-asror” – 50 upanishodning sanskritdan forsiyga tarjimasi;

7. Doroshukuh devoni. Agra kutubxonasida saqlanayotgan devonda 133 g‘azal va 28 ruboiy jamlangan. Doroshukuh she‘rlari so‘fiyona va orifona mazmunda yozilgan deyiladi “Suhufi Ibrohim” tazkirasida. Devon 1944 yilda Mashhadda nashr etilgan;

8. Irfoniy nomalar. O‘z zamondoshlariga tasavvuf masalalari bo‘yicha (savol-javob xatlar) sanskrit va fors tillaridagi nomalar majmuasi;

9. “Tariqat ul-haqiqat” (“Maorif” ham deyiladi) – muqaddima va 3 manzil, har biri yana 30 manzillarga bo‘lingan bu risolada tariqatning turli bosqichlari yoritiladi. Unda Sa‘diy, Amir Xusrav va Jomiy she‘rlari keltiriladi;

10. Savolu javob risolasi. U “Muhokama” – suhbatlashish deb ham yuritiladi. Muhammad Doroshukuh hind fuqarolaridan Bobo Lol Dosga hindu mazhablar, hind falsafasi xususidagi savollari va olgan javoblaridan iborat.

Risolada Jaloliddin Rumi, Nizomiy, Hofiz va boshqa shoirlarning she'rlari keltirilgan.

Muhammad Doroshukuh 60 ming baytdan iborat sanskritda yozilgan "Jo'g" tarkibidagi ba'zi hikoyatlarni ham tarjima qilganligi haqida ma'lumotlar bor".⁶ Binobarin, G'ofurjon Satimovning yozishicha, *"Doroshukuh ham o'z davrining yetuk olimlaridan bo'lib, uning homiyligida Abu Tolib Halim, Mirzo Sohib kabi adiblar ijod qilganlar. Ular Doroshukuh rahbarligida sanskrit tilida yozilgan "Upnishads", "Gita", "Yogo Vashist" kabi asarlarni fors tiliga tarjima qilganlar. Doroshukuhning o'zi ham "Manjul Bahrayn" nomli asar yozib qoldirgan. Bu asar din nazariyasiga bag'ishlangan bo'lib, unda muallif islom dini va hinduizm oxir-oqibatda bitta xudoga olib borishini isbotlashga urinadi"*.⁷ Yuqorida nomlari keltirilgan asarlar haqida kengroq to'xtalsak, *"Doroshukuh ijodiy merosining katta qismini so'fizm tarixi, avliyolar hayoti va ijodiy merosini tahlil etishga, islom tarixi, Hindistondagi turli mazhablar tarixiga doir asarlar, tarjimalar tashkil etadi. U qadimgi hind eposi "Yoga-vihishtiy"ni ham fors tiliga o'g'irgan. "Safinat ul-avliyo" kitobida Doroshukuh Muhammad payg'ambar (S.A.V.) hamda o'n ikki imom, Qodiriya, Naqshbandiya, Kubroviya, Suhravardiya, Chishtiya tariqatlaridagi 377 shayxning mukammal tarjimai holini bergan...*

"Risolai Haqnoma" olti fasldan tashkil topgan. Doroshukuh unda asosan, vahdati vujud ta'limoti va nazariyasi haqida fikr yuritsa ham, o'z mulohazalarini ustozlari Miyonjo' va Mullo Shohlarga bog'lab izhor etadi. "Hasanat ul-orifin"da oltmishdan ziyod buyuk mashoyixning ijtimoiy-falsafiy, ahloqiy-ta'limiy mohiyatidagi hikoyat va tamsillari keltirilgan. Doroshukuh "Majma' ul-bahrayn"da islom dini bilan hindlar mazhabidagi mushtarak jihatlarni "Unsurlar bayoni", "Xoslar bayoni", "Mashg'ullik bayoni", "Alloh sifatlari bayoni", "Ruh bayoni", "Ovoz bayoni", "To'rt olam bayoni" singari 20 ta bahsda aniqlashga

⁶ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/2006-6/>

⁷ Satimov G'. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.236.

intilgan. Unda Doroshukuh hindlar bilan musulmonlarning birligi va birodarligini ta'minlovchi "Sulhi kull" g'oyasini ilgari surgan. Doroshukuh o'limidan ikki yil oldin olti oy davomida qadimgi hindlarning ilmiy, axloqiy-ta'limiy, diniy, ijtimoiy-falsafiy asarlaridan bo'lmish "Upanishad"dan elliktasini sanskritdan tarjima qiladi va "Sirri Akbar" deb ataydi.⁸

Shahzoda she'rlarini to'plab, devon tuzgan va unga "Iksiri A'zam" deb nom qo'ygan. Ammo bizga qadar uning mukammal nusxasi yetib kelmagan. Turli qo'lyozmalar xazinalarida "Devoni Doroshukuh" nomi bilan saqlanayotgan dastxatlarda asosan g'azal va ruboiylar jamlangan bo'lib, 225-300 she'rni o'z ichiga oladi. Agar boshqa asarlar tarkibidagi she'rlarni ham bunga qo'shsak, shoirning poetik merosi soni 500 dan oshadi...Dunyodagi turli qo'lyozma xazinalarida Qodiriy devoni, dastxatlarining turli nusxalari saqlanadi. Jumladan, O'zbekiston Fanlar akademiyasining Sharqshunoslik instituti bisotida 2295-raqamli qo'lyozmaning 1-97 varaqlarida Qodiriy devoni joylashgan...

Doroshukuhning buyuk mashoyixlar bilan yozishmalari uning "Nomahoi irfoniy" asaridan o'rin olgan. Ushbu kitobda ana shu nomalarning asli va ularga olingan javoblar to'plangan.⁹

Turli tadqiqotlar tarixi va mohiyati tahliliga bag'ishlangan "Tariqat al-haqiqat" kitobi muqaddima va o'ttiz bobdan iborat.Uning tarkibida 32 ruboiy, 123 bayt mavjud. Ular Sa'diy Sheroziy, Amir Xusrav Dehlaviy va Abdurahmon Jomiy qalamiga mansub. Mazkur baytlar muayyan ilmiy va nazariy mulohazalarni asoslash uchun misol tariqasida keltirilgan.

"Risolai savolu javob Doroshukuh Bobo La'l" esa shahzodaning zamonasining buyuk donishmandi Bobo La'l Dos bilan savol-javobidan iborat...

⁸ <https://ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

⁹ <https://ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

Doroshukuh qilqalam xattot ham bo'lgan. U xat sirlarini Mir Imod xushnavisdan o'rgangan va bu sohada ham muttasil ijod qilib, rang-barang asarlar yaratgan. U ko'chirgan kitoblarning turli nusxalari Sharqning mashhur kutubxonalarida jamlangan. Qadimiy sarashmalarda Doroshukuhning xattotlik nazariyasi va amaliyotiga doir risola yozganligi haqida ham ma'lumot bor.¹⁰

U ko'chirgan "Hikmati Arastu" Haydarobodning "Osafiya" kutubxonasida saqlanadi. "Azizbog'" kutubxonasida esa shahzoda tomonidan Qur'onning nasx xatida o'hu terisiga ko'chirilgan nusxasi mavjud. Qur'oni Majiddan nastaliqda ko'chirilgan va oltin suvida yozilgan besh sura hamda "Risolai dah pandi Arastu" Kalkuttadagi Yodbudi Yakaturyo tolorida saqlanmoqda. Doroshukuh tomonidan ko'chirilgan "Masnaviy Sulton Valad" qo'lyozmasi esa Bangoladagi Anjumani Osiyo kutubxonasida. "Hofiz g'azallari va Jomiy ruboiylari" qo'lyozmasi Dehlidagi Qal'ai Surx muzeyida saqlanmoqda. Shahzoda ko'chirgan Nizomiy "Xamsa" si bugungi kunda Hindistondagi Devon kutubxonasida saqlanadi...

Doroshukuh xattot va lavvoh bo'lish bilan birga didi baland naqqosh ham edi...Hindiston tasviriy san'ati, boburiylar davri hind miniatyura san'ati tarixiga bag'ishlangan barcha tadqiqotlarda ham Doroshukuh asarlaridan namunalar berilgan...

G'azalning yengil vaznlarida, sodda uslubda ijod etgan Doroshukuh XVII asrning birinchi yarmida Hindistonda forsiy tilda ijod qilgan mutafakkirlar zabardastidir. Uning tasavvuf nazariyasi, qadimgi hind dini va islom tarixiga doir qarashlari, tarjimonlik faoliyati umumbashariy ahamiyatga ega".¹¹

Darvoqe, Doroshukuh Qodiriya tariqatining jonfidosi bo'lgani bois ham "Qodiriy" taxallusi ostida she'rlar bitgan. Dunyoning turli kutubxonalarida uning

¹⁰<https://ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

¹¹ <https://ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678/>

she'riy devoni, ilmiy risolalari mavjud.¹² Darhaqiqat, Abdulhakim Jo'zjoniyning yozishicha, Doroshukuh Qodiriya tariqatining taniqli vakillaridan biri bo'lgan. *“Ushbu tariqat Miyon Mir nomi bilan shuhrat qozongan. Doroshukuh va Jahonoroning murshidi bo'lgan Muhammad Mir orqali katta e'tiborga ega bo'lgan edi. Miyon Mir Ibnul Arabiy aqidasi (vahdat ul-vujud)ga chuqur berilgan edi. Hindistondagi qodiriya tariqati boshliqlari ko'pincha Ibnul-Arabiy falsafasiga moyillik ko'rsatib, kalom ilmi namoyandalari bilan munozara olib borganlar. Ular boshqa musulmonlarga nisbatan, musulmon bo'lmagan kishilar to'g'risida bag'rikenglik bilan muomala qilardilar. Aziz Ahmad fikricha, bunday muomala Doroshukuhda iltiqotiy (akktivistik) tafakkurning shakllanishiga sabab bo'lgan omillardan biri bo'lishi mumkin.*

Dehxudo “Riyozul-orifin”dan olib bergan ma'lumotga ko'ra, ...Doroshukuh shahzodaligiga qaramasdan, irfon ta'limotini o'zlashtirib, Saidoi Sarmadiy bilan do'stona munosabatda bo'lgan, badaxshonlik Mulloshohga ixlos va irodat bildirgan. U Mulloshoh va Miyonshoh Mir Lohuriy silsilasining qodiriya tariqatiga mansub bo'lganligi uchun o'ziga “Qodiriy” deb taxallus qo'ygan. Doroshukuh Qodiriy “Ahli yaqin”, ya'ni buyuk orif va so'fiylar tomonidan aytilgan shathiyot (aftidan shariatga qarshi bo'lib, komil oriflar tomonidan vajd va hol chog'ida tilga olinadigan so'zlar, masalan, Mansur Xalloyning “Analhaq”, ya'ni men xudoman degan so'zi) haqida bir risola yozib, uni “Hasanotul-orifiyn” deb atadi. “Safinatul-avliyo” nomli kitob ham uning qalamiga mansubdir. Ushbu asar urdu tiliga tarjima qilinib, 1961 yilda nashr etilgan.

Doroshukuh chiroyli she'rlar muallifi bo'lib, ulardan bir baytni tarjima qilamiz:

O'zimizdan o'tib, yorga yetishdik,

¹² Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O'qituvchi, 2013.-B.72-73.

O'zdan o'tish qanday muborak safar ekan".¹³

Albatta, "tarixga nazar tashlansa amin bo'linadiki, shohlar kelar ekan, shohlar ketar ekan. Qaysi biridan yaxshi nom, bunyodkorlik obidalari, yaxshi asarlar qolar ekan, qaysisidan esa qora ko'lanka, cho'kik qabr qolar ekan. Muhammad Doroshukuhdan ham bebaho asarlar bizga yetib kelgan".¹⁴

Muxtasar aytganda, hali hanuz Doroshukuh ijodi o'rganilgan emas. Kelajakda boburiy shahzoda ijodini tadqiq etish va asarlarini o'zbekchaga o'girib nashr etish taqozo etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Ahmad Muhammad Tursun. Dunyoni tebratgan yetti buyuk. T.: Azon kitoblari, 2021.-B.506.
- 2.Qorayev Sh. Serqirra iste'dod sohibi bo'lgan boburiy shahzoda.//Qarshi, Sanduvoch, 2024 yil31 yanvar.-№02.-B.5.
- 3.Qorayev Sh. Bobur va Boburiy ijodkorlar tarixi.//International journal of scientific researchers. Impakt Faktor. 7.293. [https:// worldyjournals. com/ index. php/ IJSR/ article/view/3286](https://worldyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/3286). –Toshkent, Vol.5, No. 2 (2024).-P.763-814.
- 4.Sattoriy H. Sohibqiron abadiyati. T.: "Sharq" NMAK BT, 2016.-B.150-151.
- 5.Nizomiddinov N. Buyuk boburiylar tarixi. (XVI-XIX asr).T.: Fan va texnologiyalar, 2012.-B.189.
- 6.Zahiriddin Muhammad Bobur ensiklopediyasi. T.: "Sharq" NMAK BT, 2014.-B. 229.
- 7.<https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/2006-6/>

¹³ Jo'zjoniy A. Sh. Tasavvuf va inson. T.: Adolat, 2001.-B.33-34.

¹⁴ <https://ziyouz.uz/ilm-va-fan/adabiyot/2006-6/>

8. Satimov G'. Markaziy Osiyo va Hindiston tarixida boburiylar davri. T.: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2008.-B.236.
 9. <https://.ziyouz.uz/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/2009-sp-948144678>
 10. Hayit T. Temuriy ijodkorlar. T.: O'qituvchi, 2013.-B.72-73.
 11. Jo'zjoniy A. Sh. Tasavvuf va inson. T.: Adolat, 2001.-B.33-34.
 12. Qorayev Sh. Navoiy adabiy majlislari. Qarshi, "Qashqadaryo ko'zgusi OAV", 2019.-B.180.
 13. Qorayev Sh. Navoiy majlislari. T.: Lesson – Press", 2020.-B.312.
 14. Qorayev Sh. Temuriylar davri adabiy majlislari (Alisher Navoiy qarashlari asosida). Monografiya. T.: Donishmand ziyosi, 2021.-B.262.
 15. Qorayev Sh. Temuriy shoirlar tazkirasi. Qarshi, Intellekt, 2023.-B.224.
-